

R. A. Langford und Herbert Maeder
berichten für die **WOCHE** aus Irland

Valentia ohne Kabelstation

Was wäre Erstfeld ohne Gotthardbahn?

Am gemütlichen Torffeuer plaudern zwei Vettern (links der ehemalige Kabelmann Fred Mackey, rechts sein Besucher aus Zürich). Sie reden davon, wie es damals war, in der Blütezeit, da die Kabelstation mehrere hundert Angestellte zählte. «Das ist für immer vorbei», stellt Fred Mackey nüchtern fest. Seine beiden Söhne, die der vierten Kabelgeneration der Familie Mackey angehören, mußten den Beruf wechseln und die kleine, vertraute Heimatinsel mit Frau und Kindern verlassen.

Offene, aber recht seetüchtige Boote verbinden die Insel Valentia mit dem ‚Festland‘, d. h. mit der irischen Hauptinsel; einen andern Weg gibt es nicht für die rund tausend Einwohner, die meist als Kleinbauern und Fischer fast genauso leben wie ihre Vorfahren in den Tagen, da es noch keine transatlantischen Kabel gab. Nur die Kabelstation, die zum Teil links im Hintergrund neben dem Inseldorf Knightstown mit der Landungsstelle sichtbar ist, hat hundert Jahre lang Valentia zu einem Zentrum des Weltnachrichtenverkehrs gemacht. Doch das ist jetzt vorbei. Nur für spanische, portugiesische und bretonische Fischer bleibt die Insel mit der geschützten Bucht dahinter, was sie seit Jahrhunderten gewesen ist: ein Zufluchtsort bei stürmischer See

In einer abgelegenen Bucht im Südwestzipfel Irlands stehen zwei Männer an der Stelle, wo fünf dicke Kabel den Boden Europas verlassen, um mehr als 3000 km weiter westlich, bei Heart's Content auf Neufundland wieder aus den Fluten des Atlantischen Ozeans aufzutauchen. Hundert Jahre sind es her, seit die erste dieser transatlantischen ‚Nabelschnüre‘ auf

den Meeresgrund gelegt wurde, damals ein technisches Wunder, das die Kontinente Amerika und Europa, zwischen denen der schnellste Brief noch Wochen benötigte, im Nachrichtenverkehr auf Hundertstelsekunden aneinanderrückte. Die kleine südwestirische Insel Valentia wurde mit ihrer großen Kabelstation zum geschäftigen europäischen Brückenfeiler,

zur wichtigen Drehscheibe im Welttelegrammverkehr. Selbst als längst schon die Funktelegraphie die Spanne des Atlantiks überbrückte, blieben diese Kabel die zuverlässigste Verbindung zwischen Alter und Neuer Welt. Aber heute sind sie ‚tot‘. Sie haben ausgedient, sind an mehreren Stellen auf dem Meeresgrund unterbrochen; auch technisch sind

sie veraltet in unseren Tagen, da die ersten Fernmeldesatelliten auf ihren Bahnen kreisen. Die große Kabelstation, die fast ein Jahrhundert lang im transatlantischen Nachrichtenverkehr eine ebenso unentbehrliche Rolle gespielt hat, wie etwa Erstfeld oder Göschenan im transalpinen Zugverkehr unentbehrlich sind, ist geschlossen worden. – Der auf Valen-

tia geborene, in Zürich lebende Reginald A. Langford hat, begleitet von Herbert Maeder, seine Heimatinsel besucht. In seinem ersten Beitrag schildert er, was die Stilllegung der Kabelstation für Valentia bedeutet. Die Aufnahmen machte Herbert Maeder. Weitere Reportagen werden in Abständen von ein bis drei Wochen folgen. Die Redaktion

Wieder einmal Heimatboden unter den Füßen! Wie das Herz da ungestüm klopft...

Und sich zusammenkrampft, weil alles so seltsam verändert erscheint. Wie ausgestorben: Die Dieselmotoren sind stumm, im Kabelraum ist alles dunkel und still, und die Fenster der allermeisten Wohnhäuser sind schwarz wie der Nachthimmel darüber.

«Was, um Himmels willen, ist hier los?» frage ich meinen Vetter Fred, der uns am Pier abgeholt hat. «Man könnte meinen, es wären alle Kabel auf einmal kaputt. Die Station kommt mir unheimlich vor, fast wie eine Geisterstadt.»

«Das ist sie auch», pflichtete Fred traurig bei, aber dann bekommt sogleich die irische Gastfreundschaft in ihm wieder die Oberhand: «Kommt, Kathleen hat etwas Gutes für uns bereit; nach dem Essen werde ich euch erzählen, wie alles kam. Da werdet ihr übrigens schlafen!» Er wies auf ein Haus ohne erleuchtete Fenster. «Es ist Tonys Haus, steht jetzt leer, wie fast alle andern auch. – So, nur

hinein! Kathleen wartet schon auf uns. Wir können dann nachher...»

So begann für mich und den mich begleitenden Photographen Herbert Maeder der Besuch bei Verwandten in meiner alten Heimat: der kleinen Insel Valentia vor der Südwestküste Irlands, wo ich als Sprößling einer der ältesten Kabelpionierfamilien auf der Kabelstation geboren und in herrlicher Freiheit herangewachsen bin. Besorgte Briefe von meinem Vetter Fred Mackey hatten mich zu dieser ‚sentimental journey‘ veranlaßt: es stünden schlimme Dinge bevor, schrieb er, und ich wollte selber Nachschau halten. Der Besuch gestaltete sich denn auch zu einem tief ergreifenden, unvergeßlichen Erlebnis; denn gerade in diesen Tagen gehen dort hundert Jahre Geschichte zukunftslos zu Ende. Vor hundert Jahren gelang es nämlich nach mehreren vergeblichen und kostspieligen Versuchen, das erste Telegraphenkabel durch den Atlantischen Ozean von Amerika nach Europa zu legen. Zum ersten Mal konnte man nun zwi-

schen der Alten und der Neuen Welt ‚kabeln‘, also in wenig Sekunden Nachrichten übermitteln, die bis dahin schriftlich ‚mit dem nächsten Schiff‘ hatten spediert werden müssen und mehrere Wochen unterwegs waren. Für die damalige Zeit bedeutete diese erste erfolgreiche Kabellegung zwischen den beiden Kontinenten eine wahre Umwälzung, einen noch viel bedeutenderen und vor allem nützlicheren technischen Fortschritt, als unsere heutigen Verbindungssatelliten. Denn damals gab es noch keine Radioverbindungen, und die glückliche Kabellegung rückte die Alte und die Neue Welt für den Nachrichtenverkehr in einem Sprung von Wochen auf Sekunden zusammen. Die Londoner Times bezeichnete denn auch das große Ereignis als «die denkwürdigste menschliche Leistung seit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus». Die Relais-Satelliten von morgen hingegen sind nicht rascher (im Gegenteil, genau genommen sogar um Sekundenbruchteile langsamer), wohl aber leistungsfähiger und

Valentia

Kaum mehr ein Haus mit erleuchteten Fenstern, fast nur die Straßenlampen brennen noch: In dieser Wohnsiedlung der Kabelstation lebte eine fröhliche, kinderreiche Kabelgemeinde; sie hat sich aufgelöst, in alle Winde zerstreut. Die meisten Wohnhäuser, vom zentralen Kabelblock gar nicht zu reden, stehen nun leer. Selbst der elektrische Strom, den man schon vor hundert Jahren durch betriebseigene Generatoren erzeugt hatte, wird nun von einer auswärtigen Elektrizitätsgesellschaft bezogen. Wie alles andere, so stehen auf Valentia auch die Generatoren still.

Alte Akten berichten von den Tagen, da die stillgelegte Kabelstation eines der bestinformierten Orte der Welt war. Die Telegraphisten von Valentia erfuhren die interkontinentalen Nachrichten vor den Redaktionen der größten Zeitungen. Durch ihre Hände gingen offene und verschlüsselte zwischenstaatliche Depeschen, die neuesten Kursnotierungen sowie Privattelegramme und Meldungen jeder Art. Sie betreuten einst nicht etwa bloß Verstärkeranlagen, nein, als Telegraphisten klopfte sie mit ihren flinken Fingern die eintreffenden Telegramme nach Amerika, oder, wenn sie über den Atlantik hereingekommen waren, nach England weiter.

Auf solchen Morsetastern ehrwürdigen Alters entwickelten die Telegraphisten eine erstaunliche Geschicklichkeit. Manch einer hatte eine derart persönliche ‚Morsehandschrift‘, daß sich Kollegen beidseits des Atlantiks allein daran erkannten. Erst zwischen den beiden Weltkriegen kam die fortschreitende Mechanisierung des Telegraphenwesens auf. Zugleich wurde aber auch der Funkverkehr groß.

weniger kostspielig als ein transatlantisches Kabel. Europäischer Brückenkopf des den Ozean überspannenden Kabels war schon vor hundert Jahren meine Geburtsinsel Valentia. Hier, im äußersten Westen Europas, wo, wie die Leute sagen, «das nächste westliche Kirchspiel» Amerika ist, wurde die erste Kabelstation errichtet. Sie war, trotz ihrer überragenden Bedeutung in der Geschichte des Welt-Nachrichtenverkehrs, überaus primitiv. In einer Holzhütte, die an der den Stürmen am meisten exponierten Stelle der kleinen Insel errichtet worden war, leisteten die Telegraphisten der Pionierzeit abwechselungsweise Tag- und Nachtdienst. Da das einzige Dorf, in dem sie Unterkunft finden konnten, etwa acht Kilometer weit weg lag, mußten sie bei jeder Witterung die Strecke entweder mit dem damals modernen Hochrad oder auf einem einspännigen ‚Side-Car‘ zurücklegen. Auf halbem Weg befand sich eine Kneipe, wo sie bei kaltem Wetter meistens einkehrten, um etwas Warmflüssiges zu sich zu nehmen. Es heißt,

Menschenleer ist jetzt der Kabelraum, wo einst hundert Telegraphisten und Techniker in Achtstundenschichten ununterbrochen jahrein, jahraus an der Arbeit waren. Nur noch ein Aufseher und zwei Arbeiter bewachen und betreuen die stillgelegten Installationen.

die Pferde ihrer Einspannerkarren hätten sich derart daran gewöhnt, daß sie auch ungeheiß vor der Pinte haltmachten und sich erst nach einer halben Stunde weiterbewegen ließen. Auch die technischen Einrichtungen der Kabelhütte waren, nach unseren Begriffen, überaus primitiv. Die schwachen elektrischen Signale aus dem Unterseekabel drehten, je nach der Polarität der einzelnen Impulse, einen schwingbaren beleuchteten Spiegel nach links oder

rechts ab, was nach dem Morsealphabet Buchstaben und Wörter ergab, die von den Telegraphisten abgelesen wurden. Erst etliche Jahre später wurde an der geschützten, östlichen Seite der Insel eine richtige Kabelstation errichtet. Sie hatte elektrische Stromerzeugungsanlagen, moderne Werkräume und Büros, dazu Quartiere, Meßraum und Küche für die unverheirateten, Einfamilienhäuser mit Gärten und elektrischem Licht für die verheirateten Angestellten.

In einem dieser Häuser bin ich, sozusagen am diesseitigen Ende einer transatlantischen Nabelschnur, geboren. Auf dieser Insel, die sich (abgesehen von der Kabelstation) in den letzten zweihundert Jahren kaum sichtlich verändert hat, habe ich eine glückliche Jugend verbracht. Mein Großvater, der aus England stammte, war eben einer der ersten Kabelpioniere auf Valentia gewesen. Er hatte sieben Söhne, die alle ebenfalls in die Kabelgesellschaft eintraten. Drei davon ließen sich dort endgültig nieder – darunter mein Vater, der eine blutjunge Irländerin heiratete. So verdanke ich also gewissermaßen meine Existenz dem transatlantischen Kabel. Wie viele meiner Verwandten ebenfalls; denn die Kabelgemeinde war eine kinderliebende Schar (noch heute heißt es auf der Insel, es fehle halt im Winter an anderer Unterhaltung). Aber wie es bei Kabelfamilien üblich ist, hat sich unsere Sippe seither in der ganzen Welt zerstreut. Einzig mein Vetter, Fred Mackey, der jetzt pensioniert ist, hat Valentia nicht verlassen. Seine beiden Söhne, Adrian und Tony, zählten zur vierten Generation der ‚Ozeantelegraphisten‘. Während des Ersten Weltkrieges dürfte Valentia hinsichtlich Nachrichtenübermittlung eine der bedeutendsten Drehscheiben der Welt gewesen sein. Obschon nur Zwischenstation, welche die kriegswichtigen Meldungen empfangt und weiterleitet, leistete sie den Alliierten unschätzbare Dienste. Als Abwehr gegen einen jederzeit möglichen Angriff

durch deutsche U-Boote, wurde die Station mit Stacheldraht und Blockhäusern umgeben und von englischen Truppen in Kampfstärke besetzt gehalten. Das Kabelpersonal zählte bei Kriegsende fast 300 Menschen. Nachher kehrten wieder ‚normale‘ Zeiten zurück. Dann aber begannen sich die neuen technischen Fortschritte auszuwirken. Allmählich wurde jegliche Zwischenstation, wie Valentia eine war, überflüssig; Kabelmeldungen konnten nun ohne ‚Zwischenhalte‘ über den Ozean geschickt werden. Die Entwicklung der Kurzwellen-Funktelegraphie gestattete es sogar, Telegramme draht- und kabellos um die ganze Welt zu senden, aber die Kabelverbindungen blieben zuverlässiger. Neuerungen gab es auch auf der Kabelstation. Die alten Morsetaster wurden ausrangiert; nunmehr mußte ein Telegraphist lediglich maschinenschreiben können. Der Personalbestand auf Valentia verkleinerte sich dementsprechend. Der Zweite Weltkrieg brachte einen letzten Aufschwung; denn das Radio war für wichtige, geheime Meldungen so leicht abhörbar und in dringenden Fällen unzuverlässig, weil ja Eruptionen auf der Sonne zeitweilig den ganzen Funkverkehr unterbrechen können. Zum letzten Mal kam also das Unterseekabel einigermaßen wieder zur Geltung. Doch auch dieses war nicht immer betriebssicher. Der Grund des Atlantischen Ozeans ist keineswegs eben, sondern

Valentia

Fortsetzung von Seite 7

stellenweise fast so gebirgig wie eine Alpenlandschaft. Bei einer Kabellegung wußten also nicht einmal die Fachleute, ob zwischen zwei hohen ‚Bergketten‘ der ‚Talboden‘ vom Kabel überhaupt erreicht worden war. Und gerade auf der nördlichen Seeroute, der entlang die Kabel verlegt sind, gingen während der langen und bitter-

Die Kabelstation im Osten von Valentia steht leer; am andern Ende der Insel hat hingegen ein neues Zeitalter Einzug gehalten. Hier, am äußersten Westen Europas (abgesehen von Island, hoch im Norden) leistet eine meteorologische Radiostation für den transatlantischen Flug- und Schiffsverkehr wichtige Dienste.

ren Schlacht um den Atlantik buchstäblich Hunderte von torpedierten Convoyschiffen und deutschen Unterseebooten unter. Daß durch diese und die unzähligen Unterseebomben zuweilen ein Kabel unterbrochen wurde, liegt auf der Hand, um so mehr, als gerade in den ‚Tälern‘ des Ozeanbodens starke Strömungen auftreten, die ein versunkenes Wrack mitreißen können.

Noch schlimmer wirkten sich in neuerer Zeit die großen ‚schwimmenden Fischfabriken‘ aus aller Welt aus, die in stets steigender Zahl den Meeresboden vor der amerikanischen Ostküste mit den Schleppnetzen ihrer Fangschiffe unsicher machen. Und wenn man bedenkt, wie schwer es für ein Kabelschiff ist, mitten im Ozean bei jedem Wetter und Seegang die Enden eines gebrochenen Kabels in langwieriger Sucharbeit aufzufinden und zu spleißen, dann wundert man sich nicht, daß die Kabelgesellschaften den Spaß zu kostspielig finden. Zwar sind noch in den letzten Jahren auf relativ sichereren Routen hochmoderne Koaxialkabel gelegt worden, die gleichzeitig in beiden Richtungen eine Vielzahl von Telefongesprächen und Telegrammen zu befördern vermögen, aber ‚Telstar‘, ‚Early Bird‘ und andere Fernmeldesatelliten kündigen den Anbruch einer neuen Epoche im Nachrichtenverkehr der Welt an. Eines Tages dürften auch die neuen Koaxialkabel technisch so überholt sein, wie es heute die ‚toten‘ Kabel an der Küste von Valentia sind.

«Nur Rex ist noch da, und er vermißt die Kinder . . .» Frau Kathleen und Fred Mackey haben zwei erwachsene Söhne, Adrian und Tony, die ebenfalls bei der Kabelgesellschaft angestellt waren. Mit ihren drei resp. vier Kindern lebten sie in Einfamilienhäusern fast neben den Eltern. Nun sind sie, da es für sie auf der Insel kein anderes Auskommen geben konnte, in die weite, fremde Welt ausgezogen, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Nur die Eltern sind zurückgeblieben, einsam und allein. Und dazu die menschenleere Kabelstation.

Tot wie diese Kabel ist die Kabelstation auf meiner Heimatinsel. Von den Segnungen der immer rascher fortschreitenden technischen Entwicklungen hat Valentia wie die meisten abgelegenen Gebiete, sehr wenig profitiert; es ist, im Gegenteil, zu einem Opfer dieses Fortschritts geworden. Valentia ohne Kabelstation – es entspricht, auf die Schweiz übertragen, etwa einem Erstfeld oder Göschenen ohne Gotthardbahn und -straße. Einem großen Teil der Einwohnerschaft ist die Existenzgrundlage entzogen worden. Wenn der technische Fortschritt, die Automation beispielsweise, einen Großstädter oder Bewohner eines dicht besiedelten, wirtschaftlich erschlossenen Gebietes vom angestammten Arbeitsplatz verdrängt, so findet das Opfer im Zeitalter des Arbeitermangels meist bald wieder eine Stelle. Lebt er aber abseits, wo es keine Industrie gibt, bloß einfache Bauern und Fischer, so muß der plötzlich entwurzelte ‚Kopfarbeiter‘, der nur seinen vertrauten, nun aber veralteten Beruf kennt und keinen anderen, schweren Zeiten entgegensehen. Wie die Kabelleute von Valentia . . . Doch es ist kein Zufall, daß Irländer, die ihrer industriell nur wenig entwickelten Heimat den Rücken kehren müssen und die es bis in die entferntesten Winkel der Welt verschlägt, stets wie Katzen auf die Füße fallen. Sie sind ja nicht umsonst Kelten.

Mehr über diese Leute im nächsten Bericht.

R. A. Langford